

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la Investigación Estudiantil

Vol. 16 N° 1

Enero - Junio 2026

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

BIOMASA Y CONDICIÓN OPERATIVA ASOCIADAS AL EXCEDENTE ELÉCTRICO EN INGENIOS

Biomass and operating conditions associated with electrical surplus in sugar mills

Rodrigo Pazmiño-Pérez¹, Betty Pazmiño-Gómez², Luis Cagua-Montaño², Naomy

Quiroz-Punguillo², Flor Guaman-Troya², Marianela Herrera-Martínez², Narcisa

Becerra-Mendoza²

¹Universidad Agraria del Ecuador

²Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) Ecuador

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-9507-6865>

rjpazmino@uagraria.edu.ec

RESUMEN

La cogeneración con bagazo en ingenios azucareros presentó variabilidad operativa que condicionó el excedente y su relación con sustitución fósil, emisiones y costos. El objetivo del estudio fue explicar el excedente energético en operación real y caracterizar su encadenamiento con el consumo específico de fuel oil, las emisiones totales de GEI y el costo total de producción. Se empleó un diseño observacional retrospectivo con 84 observaciones mensuales y un enfoque PLS-SEM explicativo- predictivo, incorporando razón de bagazo, estacionalidad de zafra, escala de molienda y un cambio estructural post 2004. El modelo presentó SRMR=0.031 y explicó 72.2% de la variabilidad del excedente y 69.7% del consumo específico; asimismo explicó 98.9% de GEI total y 98.0% del costo total. Los efectos estimados indicaron que el excedente se asoció con la disponibilidad relativa de biomasa, la zafra y el régimen post 2004, mientras que la escala de molienda no resultó significativa; además, mayores excedentes se vincularon con menor intensidad fósil. Se concluyó que las palancas de mejora se concentraron en la gestión del balance de biomasa y la eficiencia del sistema vapor-potencia. Se recomendó complementar el análisis con indicadores de intensidad por tonelada y por MWh e incorporar monitoreo del tren de vapor.

Palabras clave: cogeneración, bagazo, PLS-SEM, excedente energético, fuel oil.

ABSTRACT

Cogeneration with bagasse in sugar mills showed operational variability that affected the surplus and its relationship with fossil fuel substitution, emis-

sions, and costs. The objective of the study was to explain the energy surplus in actual operation and characterize its link with specific fuel oil consumption, total GHG emissions, and total production cost. A retrospective observational design with 84 monthly observations and an explanatory-predictive PLS-SEM approach were used, incorporating bagasse ratio, harvest seasonality, milling scale, and a post-2004 structural change. The model presented SRMR=0.031 and explained 72.2% of the variability in surplus and 69.7% of specific consumption; it also explained 98.9% of total GHG and 98.0% of total cost. The estimated effects indicated that the surplus was associated with the relative availability of biomass, the harvest, and the post-2004 regime, while the milling scale was not significant; in addition, higher surpluses were linked to lower fossil intensity. It was concluded that the levers for improvement were concentrated in biomass balance management and steam-power system efficiency. It was recommended to complement the analysis with intensity indicators per ton and per MWh and to incorporate steam train monitoring.

Keywords: cogeneration, bagasse, PLS-SEM, energy surplus, fuel oil.

Recibido: 20-01-2026 Aceptado: 26-01-2026

INTRODUCCIÓN

La agroindustria de la caña de azúcar opera como un sistema bioindustrial de alta intensidad energética en el que el bagazo cumple un rol dual, ya que sostiene el suministro térmico y eléctrico del proceso y, bajo condiciones favorables, posibilita

excedentes energéticos exportables. En paralelo, el bagazo se ha consolidado como materia prima relevante para esquemas de biorrefinería, con rutas bioquímicas orientadas a biocombustibles y coproductos, lo que incrementa la competencia por el recurso y vuelve crítico evaluar el desempeño del sistema con criterios integrados de eficiencia y sostenibilidad (Bordignon et al., 2022; Hor et al., 2022; Morais et al., 2020; Ntunka et al., 2025).

Desde el punto de vista tecnológico, la valorización del bagazo incorpora rutas termoquímicas y aproximaciones de integración de procesos que muestran sensibilidad a la calidad del recurso y a restricciones de operación, lo cual puede alterar el balance energético global y la capacidad de generar excedentes en condiciones reales de planta (Lin & Chen, 2015; Saeed et al., 2021; Zhao et al., 2021; Reina-Guzmán et al., 2025), así, como la valorización de corrientes residuales asociadas, por ejemplo ceniza de bagazo, lo que refuerza la necesidad de interpretar el desempeño del ingenio (Cheng et al., 2020; Chen et al., 2024; Francioso et al., 2024; Ortiz et al., 2024). Esta distinción resulta pertinente ante la diversificación de alternativas de valorización del bagazo y su competencia por el mismo flujo de biomasa (Ntunka et al., 2025; Bordignon et al., 2022).

El objetivo principal es explicar el excedente energético bajo condiciones reales de operación en función de determinantes operativos claves asociados a la disponibilidad relativa de bagazo, la estacionalidad y cambios estructurales de fase, y caracterizar su encadenamiento con el consumo específico de fuel oil como proxy de sustitución fósil. La justificación se sustenta en que, frente a restricciones técnicas y competencia tecnológica por el bagazo (Reina-Guzmán et al., 2025; Francioso et al., 2024).

DESARROLLO DE ARTÍCULO

Cogeneración con bagazo y determinantes del excedente eléctrico

La cogeneración a partir de bagazo se interpretó como un componente clave del desempeño energético en ingenios, mismo que permitió sostener autonomía energética y, en escenarios de mejora tecnológica u optimización operativa, ampliar excedentes exportables, aunque con restricciones técnicas y de confiabilidad propias del sistema de potencia (Arshad & Ahmed, 2016; Fioranelli & Bizzo, 2023).

En economías tropicales, el excedente se discutió además como un resultado condicionado por estacionalidad, configuración de planta y entorno institucional/mercado, lo que explicó que no dependiera únicamente del nivel de molienda, sino del modo de operación y de la eficiencia de conversión del sistema vapor–potencia (Pelaez-Samaniego et al., 2020; Colombo et al., 2014).

En particular, la relación del excedente con el BAGASSE_RATIO y con una condición de fase operativa posterior (representada institucionalmente por (PHASE_2004PLUS) resultó consistente con la idea de que la disponibilidad de bagazo y los cambios de régimen tendieron a acompañarse de mejoras en desempeño del sistema (Fioranelli & Bizzo, 2023; Pelaez-Samaniego et al., 2020).

Eficiencia de proceso, balance de vapor y desempeño del sistema vapor– potencia

El desempeño energético del ingenio se explicó desde la lógica del balance de vapor y la eficiencia de conversión, se reportó que prácticas como la imbibición y la gestión de consumos térmicos incidieron en el rendimiento de cogeneración al alterar el balance interno sin comprometer objetivos productivos, afectando de forma indirecta la capacidad de generar excedentes (Chantasiriwan, 2016; Birru et al., 2016).

De manera complementaria, se documentó que la mejora termoenergética mediante integración térmica y recuperación de calor residual redujo pérdidas y elevó eficiencia global, con efectos esperables sobre excedentes y requerimientos auxiliares de energía en plantas típicas de caña (Dogbe et al., 2019). Asimismo, optimizaciones centradas en calderas y flujos de vapor se asociaron con mejoras de eficiencia y estabilidad operativa, especialmente cuando se buscó sostener mayor desempeño de cogeneración bajo variaciones de carga (Molina et al., 2023).

Sustitución de combustibles fósiles y consumo específico de fuel oil

En esquemas de eficiencia energética basados en bagazo, se sostuvo que una mayor integración energética y mejor desempeño de conversión tendieron a reducir la necesidad de combustibles auxiliares, particularmente cuando la generación con biomasa cubrió de manera más robusta la demanda interna (Restrepo-Serna et al., 2018; Arshad & Ahmed, 2016).

En la industria, la sustitución fósil se discutió también como un fenómeno condicionado por modo de operación, confiabilidad de equipos y restricciones de planta, lo que reforzó la importancia de evaluar consumos específicos en relación con el desempeño del sistema energético y con cambios de régimen operativo (Fioranelli & Bizzo, 2023; Colombo et al., 2014).

En términos empíricos, el comportamiento observado fue consistente con una reducción de intensidad fósil en periodos asociados a una fase operativa posterior y con mejores condiciones de desempeño energético, lo que resultó congruente con la literatura de eficiencia energética y biorefinería basada en bagazo (Restrepo-Serna et al., 2018; Fioranelli & Bizzo, 2023).

Emisiones y desempeño ambiental asociado a escala e intensidad fósil

Las emisiones de GEI se interpretaron como un resultado conjunto del nivel de actividad y del patrón energético del periodo, el uso de combustibles fósiles contribuyó a elevar la carga emisora, especialmente cuando el consumo auxiliar se sostuvo en el tiempo (Abouelsoud et al., 2025).

En países tropicales, la evaluación de cogeneración se vinculó además a impactos y restricciones de implementación, lo que justificó analizar resultados ambientales a la luz de condiciones técnicas y del régimen operativo del ingenio (Pelaez-Samaniego et al., 2020). Desde una perspectiva de transición energética del sector, se planteó que estrategias avanzadas podrían profundizar reducciones netas de emisiones; sin embargo, dichas opciones se entendieron como marcos complementarios para discusión y no como parte de la operacionalización del presente análisis (Restrepo-Valencia & Walter, 2019).

En los registros evaluados, el desempeño ambiental se interpretó como dominado por la escala (CANE_MILLED) y por el patrón energético del periodo, con una contribución consistente del consumo específico de fuel oil sobre el resultado emisor. Esta lectura permitió sostener que el desempeño y la intensidad fósil, en coherencia con evaluaciones energéticas y exergéticas en ingenios (Abouelsoud et al., 2025).

Resultado económico: costos bajo escala, estructura energética y restricciones sectoriales

El costo total de producción se abordó como un resultado condicionado por la escala y por la estructura de consumos, particularmente energéticos. En este sentido, el nivel de actividad se consideró un determinante estructural del costo total por su relación con cargas agregadas de operación; adicionalmente, la intensidad fósil se interpretó como un componente capaz de modificar costos cuando se incrementó o redujo el uso de combustible auxiliar, bajo restricciones técnicas y operativas (Colombo et al., 2014).

La expansión de la bioelectricidad enfrentó barreras técnicas, económicas y regulatorias, por lo que el análisis conjunto de desempeño energético y costos se consideró pertinente para interpretar competitividad en escenarios reales (Soares et al., 2023; Fioranelli & Bizzo, 2023).

En el análisis del periodo, el costo total se interpretó como fuertemente estructurado por la escala de operación, mientras que variaciones asociadas al patrón energético y al régimen operativo se consideraron moduladores del resultado económico. Esta interpretación permitió alinear el resultado económico con el desempeño observado del sistema, manteniendo una lectura consistente con restricciones sectoriales descritas para la bioelectricidad y la cogeneración en ingenios (Soares et al., 2023; Colombo et al., 2014).

Integración conceptual de hallazgos y alcance operativo del estudio

De manera integrada, el comportamiento del sistema se interpretó como una secuencia operativa coherente: la disponibilidad relativa de biomasa y el régimen de operación condicionaron el excedente energético; a su vez, el desempeño del excedente se asoció con variaciones en la intensidad fósil, esta lectura resultó consistente con evidencia previa que discutió excedentes y desempeño como dependientes de eficiencia, restricciones de planta y condiciones de operación, más que del volumen procesado por sí solo (Fioranelli & Bizzo, 2023; Colombo et al., 2014).

En términos de economía circular, se reconoció que la valorización de residuos del ingenio puede ampliarse hacia oportunidades de generación de valor más allá de la cogeneración; sin embargo, en el alcance del presente

estudio la valorización se concentró en el rol energético del bagazo y su relación con desempeño fósil, ambiental y económico observados en registros operativos. Este encuadre se mantuvo coherente con revisiones que describieron oportunidades de valor en residuos, y con estudios que destacaron la importancia de gestionar disponibilidad de biomasa para sostener desempeño energético en el tiempo (Formann et al., 2020; Restrepo-Serna et al., 2018).

Finalmente, aunque se han discutido rutas emergentes de diversificación energética (por ejemplo, hidrógeno verde) y enfoques de optimización de cadena de suministro de residuos agrícolas, estas líneas se interpretaron como escenarios complementarios para la discusión estratégica del sector, sin constituir variables operacionalizadas en los resultados del presente análisis (Da Silva et al., 2025; Rivera-Ca-david et al., 2019).

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología se estructuró bajo un enfoque de reporte reproducible aplicado a sistemas industriales de cogeneración en ingenios azucareros, integrando variables operativas, energéticas, económicas y ambientales. En coherencia con investigaciones previas sobre desempeño energético en plantas de caña y bioelectricidad asociada, la definición de variables y el tratamiento de registros se orientaron a capturar condiciones de operación, escala productiva y resultados de desempeño del sistema (Abouelsoud et al., 2025; Molina et al., 2023; Coelho et al., 2025).

El análisis inferencial se ejecutó mediante PLS-SEM con énfasis explicativo– predictivo, reportándose criterios estándar de evaluación estructural y validez predictiva, conforme recomendaciones metodológicas vigentes (Hair et al., 2019; Shmueli et al., 2019). La implementación computacional se soportó en R/RStudio para depuración y generación de tablas, y en SmartPLS 3 para estimación PLS-SEM y representación gráfica del modelo (R Core Team, 2025; Posit Team, 2025; Ringle et al., 2015).

Diseño experimental

Se aplicó un diseño no experimental, de alcance observacional y enfoque retrospectivo, sustentado en registros históricos del proceso industrial azucarero y del sistema de cogeneración asociado.

La unidad de análisis correspondió a observaciones mensuales, consolidadas en un panel continuo para el periodo enero de 2001 a diciembre de 2007 (N = 84 observaciones). Este enfoque fue pertinente al tratarse de un sistema productivo donde los indicadores de desempeño energético, consumo de combustible y costos responden a condiciones reales de operación, disponibilidad de biomasa y variaciones propias del ciclo industrial (Kabeyi & Olanrewaju, 2022; Abouelsoud et al., 2025).

Bajo este diseño, las variaciones observadas se interpretaron como resultado de cambios en el volumen de caña procesada, el balance de bagazo y la configuración operativa del periodo, sin intervención deliberada ni manipulación experimental de variables. En línea con estudios previos en plantas azucareras y evaluaciones tecnoeconómicas y energéticas, el uso de series operativas agregadas constituye una estrategia válida para caracterizar desempeño y estudiar asociaciones entre variables de producción, energía y resultados económicos en escenarios reales (Molina et al., 2023; Coelho et al., 2025).

Adicionalmente, el carácter retrospectivo permitió integrar información de producción, consumo energético, emisiones y costos en un marco temporal homogéneo, favoreciendo comparabilidad intermensual y reducción de sesgos por estacionalidad operativa al emplear registros sistemáticos del ingenio. En consecuencia, el planteamiento metodológico se alineó con la lógica de evaluación del desempeño energético y de cogeneración en instalaciones industriales, donde el comportamiento del sistema se analiza a partir de datos observados y su coherencia físico-operativa (Kabeyi & Olanrewaju, 2022; Abouelsoud et al., 2025).

VARIABLES EVALUADAS

Las variables se operacionalizaron a partir de magnitudes observables del sistema azucarero y de indicadores derivados (p. ej., razones e intensidades), consistentes con evaluaciones energéticas, tecnoeconómicas y de desempeño industrial reportadas en el sector (Molina et al., 2023; Aburto & Martínez-Hernández, 2021). La (Tabla 1) presentó la definición operacional, unidad, rol analítico y fuente de registro de cada variable.

Tabla 1. Operacionalización de variables del modelo (ingenio azucarero)

Variable (código)	Definición operacional	Unidad	Rol en el modelo	Fuente de datos
BAGASSE_RATIO	Razón de bagazo respecto a la caña/proceso del periodo.	ton/ton	Exógena (operativa)	Registro de proceso / balance de biomasa
CANE_MILLED	Caña procesada en el periodo mensual.	ton	Exógena (escala)	Registro de producción
ZAFRA	Indicador numérico mensual de zafra reportado por planificación (escala interna).	Índice (adimensional)	Exógena (control Estacional / operativo)	Planificación / registro institucional
PHASE_2004PLUS	Indicador de fase tecnológica/operativa (pre vs. post-2004).	0/1	Exógena (control estructural)	Registro histórico / criterio institucional
KW_SURPLUS_H E	Excedente de potencia/energía disponible bajo escenario de alta eficiencia.	kW	Endógena (desempeño energético)	Balance eléctrico / reporte energético
FUEL_OIL_PER_C ANE	Consumo específico de fuel oil normalizado por caña procesada.	ton/ton caña	Endógena (intensidad fósil)	Registro de consumo / inventario de combustibles
GEI_TOTAL	Emisiones totales de GEI del periodo (según esquema institucional).	ton	Endógena (desempeño ambiental)	Inventario/estimación ambiental
PROD_COST	Costo total de producción del periodo.	USD	Endógena (resultado econ)	Registro contable/ financ

Nota: Los códigos de variables usados en tablas, figuras y texto corresponden a los indicadores del dataset procesado en R/SmartPLS y mantienen sus unidades originales, con el fin de asegurar consistencia y trazabilidad del reporte.

Fuente: Pazmiño-Pérez et al. (2025).

Análisis de datos

La estimación del modelo se desarrolló bajo el marco de PLS-SEM, reportándose coeficientes estandarizados y métricas estructurales con orientación explicativa– predictiva, conforme criterios de reporte recomendados para este enfoque (Hair et al., 2019). La implementación del modelo PLS-SEM y la generación del diagrama de rutas se realizaron en SmartPLS 3 (v. 3.2.9) (Ringle et al., 2015). La depuración de datos y la generación de tablas finales se ejecutaron en R dentro del entorno RStudio, asegurando trazabilidad mediante scripts y control de versiones (R Core Team, 2025; Posit Team, 2025). Cuando correspondió, se conside-

ró lavanaan como apoyo complementario para verificación de especificaciones SEM en el entorno R (Rosseel, 2012).

Para la estimación del modelo se utilizó el esquema de ponderación “path weighting” (ponderación por rutas). El algoritmo PLS se ejecutó con un máximo de 300 iteraciones y un criterio de parada definido por tolerancia del cambio en pesos externos (stop criterion), conforme la configuración estándar registrada en el módulo “Partial Least Squares Algorithm” de SmartPLS 3 (Ringle et al., 2015). Dado que las variables correspondieron a mediciones directas y se especificaron como indicadores únicos, el énfasis de evaluación se concentró en el modelo estructural, priorizando la interpretación

de magnitudes de efecto en función del contexto operativo del sistema industrial (Hair et al., 2019).

La significancia estadística de las rutas estructurales se evaluó mediante remuestreo bootstrap no paramétrico con 5,000 submuestras, habilitando procesamiento paralelo. Se empleó un contraste bilateral con $\alpha = 0.05$ y se calcularon intervalos de confianza al 95% (IC95%) mediante el método BCa (bias-corrected and accelerated). Se reportaron coeficientes estandarizados (β), errores estándar, valores t e IC95% por relación estructural (Hair et al., 2019; Ringle et al., 2015).

La evaluación del modelo estructural incluyó: (i) diagnóstico de colinealidad entre predictores mediante el factor de inflación de la varianza (VIF), (ii) capacidad explicativa mediante R^2 en las variables endógenas y (iii) tamaño de efecto (f^2) por relación estructural, siguiendo criterios de reporte para PLS-SEM en investigación aplicada (Hair et al., 2019). Adicionalmente, se estimó la relevancia predictiva mediante blindfolding, configurando una distancia de omisión $D = 8$ para el cálculo del estadístico Q^2 , según el procedimiento disponible en SmartPLS 3 (Ringle et al., 2015).

Se ejecutó un análisis de componentes principales (PCA) sobre la matriz estandarizada y una segmentación k-means con $k = 3$ en el plano PC1–PC2, utilizando R/RStudio para la estimación y exportación de salidas gráficas (R Core Team, 2025;

Posit Team, 2025). Este análisis se empleó como soporte exploratorio previo a la interpretación inferencial del modelo estructural.

RESULTADOS

Análisis exploratorio multivariante mediante PCA y segmentación k-means

Se realizó un análisis de componentes principales (PCA) sobre la matriz estandarizada correspondiente a 84 observaciones mensuales del periodo enero de 2001 a diciembre de 2007, con el propósito de describir la estructura multivariante del sistema y explorar patrones de agrupamiento. En la proyección bidimensional, el primer componente explicó 42.36% de la varianza y el segundo componente 33.74%, acumulando 76.10% de la variabilidad total en el plano PC1–PC2.

La Figura 1 evidenció una separación consistente de tres clústeres obtenidos mediante k-means ($k = 3$). En particular, se observó un grupo concentrado en valores negativos de PC1 y dos agrupamientos en la región positiva de PC1, con diferenciación adicional a lo largo de PC2. Este resultado se utilizó como evidencia exploratoria previa a la evaluación inferencial del modelo estructural reportado en los apartados subsiguientes.

Figura 1. Proyección PCA (PC1–PC2) con segmentación k-means ($k = 3$)

Fuente: Pazmiño-Pérez et al. (2025).

Ajuste aproximado del modelo PLS-SEM

Se estimó un modelo de ecuaciones estructurales orientado a predicción (PLS-SEM) para evaluar la relación entre el excedente energético, el consumo específico de fuel oil, el desempeño ambiental (GEI) y el costo de producción, incorporando variables de control asociadas a la fase operativa, la estacionalidad (ZAFRA) y la escala de molienda. Como indicador de ajuste aproximado se obtuvo SRMR = 0.031, lo que sugiere una discrepancia residual baja entre la matriz observada y la estimada. Dado el énfasis explicativo-predictivo del PLS-SEM, la evaluación del modelo se centró en la ca-

lidad del modelo estructural mediante colinealidad (VIF), capacidad explicativa (R^2), tamaño de efecto (f^2), relevancia predictiva (Q^2) y significancia de las rutas mediante remuestreo bootstrap (IC95%).

Rutas estructurales y bootstrapping (IC95%)

La Figura 2 presentó el modelo estructural estimado con los coeficientes estandarizados (β). Para fortalecer la inferencia estadística, las relaciones estructurales se estimaron mediante remuestreo bootstrap, reportándose los intervalos de confianza al 95% (IC95%) para cada parámetro.

Figura 2. Modelo estructural PLS-SEM del ingenio azucarero: excedente eléctrico (KW_SURPLUS_HE), consumo específico de fuel oil (FUEL_OIL_PER_CANE), emisiones de GEI (GEI_TOTAL) y costo de producción (PROD_COST) (β estandarizados; R^2 en variables endógenas).

Fuente: Pazmiño-Pérez et al. (2025).

En la ecuación del excedente energético (KW_SURPLUS_HE) se observó un efecto positivo y estadísticamente significativo del BAGASSE_RATIO ($\beta=0.543$; IC95% [0.390, 0.672]) y de PHASE_2004PLUS ($\beta=0.368$; IC95% [0.235, 0.513]). Asimismo,

ZAFRA se asoció de forma positiva y significativa con el excedente energético ($\beta=0.314$; IC95% [0.180, 0.425]). En contraste, CANE_MILLED no evidenció asociación estadísticamente significativa con el excedente energético (IC95% incluyó el cero).

En la ecuación del consumo específico de fuel oil, PHASE_2004PLUS presentó un efecto negativo y significativo ($\beta=-0.624$; IC95% [-0.837, -0.451]). De manera concordante, el excedente energético (KW_SURPLUS_HE) también se asoció negativamente con el consumo específico ($\beta=-0.266$; IC95% [-0.422, -0.101]), lo que sugirió una reducción del consumo específico en escenarios de mayor excedente energético y bajo la condición asociada a la fase.

Para el componente ambiental (GEI_TOTAL) se observó un efecto positivo y significativo del consumo específico de fuel oil (FUEL_OIL_PER_CANE) ($\beta=0.149$; IC95% [0.103, 0.203]) y, adicionalmente, un efecto positivo y significativo del excedente energético (KW_SURPLUS_HE) ($\beta=0.158$; IC95% [0.129, 0.193]). La escala de molienda (CANE_MILLED) presentó el mayor efecto estandarizado sobre GEI total ($\beta=0.992$; IC95% [0.966, 1.019]).

En la variable económica (PROD_COST), el consumo específico de fuel oil presentó un efecto negativo y significativo ($\beta=-0.150$; IC95% [-0.230,

-0.078]) y PHASE_2004PLUS también mostró un efecto negativo y significativo ($\beta=-0.106$; IC95% [-0.156, -0.029]). La escala de molienda (CANE_MILLED) mantuvo un efecto positivo dominante sobre el costo de producción ($\beta=0.971$; IC95% [0.929, 1.012]). En conjunto, estos resultados evidenciaron que la escala operativa estructuró de forma central los resultados ambientales y económicos, mientras que el excedente energético se vinculó principalmente con la reducción del consumo específico de fuel oil y con variaciones en el desempeño ambiental.

Tabla 2. Coeficientes estructurales del SEM total con Bootstrapping (β estandarizado e IC95%)

DV	Predictor	β estandarizado	p	IC95% (inferior)	IC95% (superior)
KW_SURPLUS_HE	BAGASSE_RATIO	0.543	<0.001	0.390	0.672
KW_SURPLUS_HE	PHASE_2004PLUS	0.368	<0.001	0.235	0.513
KW_SURPLUS_HE	CANE_MILLED	0.058	0.374	-0.091	0.182
KW_SURPLUS_HE	ZAFRA	0.314	<0.001	0.180	0.425
FUEL_OIL_PER_CANE	KW_SURPLUS_HE	-0.266	0.001	-0.422	-0.101
FUEL_OIL_PER_CANE	PHASE_2004PLUS	-0.624	<0.001	-0.837	-0.451
FUEL_OIL_PER_CANE	CANE_MILLED	-0.049	0.365	-0.139	0.064
FUEL_OIL_PER_CANE	ZAFRA	-0.056	0.477	-0.225	0.112
GEI_TOTAL	FUEL_OIL_PER_CANE	0.149	<0.001	0.103	0.203
GEI_TOTAL	KW_SURPLUS_HE	0.158	<0.001	0.129	0.193
GEI_TOTAL	PHASE_2004PLUS	-0.008	0.651	-0.037	0.039
GEI_TOTAL	CANE_MILLED	0.992	<0.001	0.966	1.019
GEI_TOTAL	ZAFRA	-0.018	0.205	-0.041	0.016
PROD_COST	FUEL_OIL_PER_CANE	-0.150	<0.001	-0.230	-0.078
	ANE				
PROD_COST	KW_SURPLUS_HE	0.033	0.113	-0.010	0.079
PROD_COST	PHASE_2004PLUS	-0.106	0.001	-0.156	-0.029
PROD_COST	CANE_MILLED	0.971	<0.001	0.929	1.012
PROD_COST	ZAFRA	-0.032	0.064	-0.065	0.005

Fuente: Pazmiño-Pérez et al. (2025).

Varianza explicada del SEM total (R^2)

La capacidad explicativa del modelo se evaluó mediante la varianza explicada (R^2) de las variables endógenas. El excedente energético presentó $R^2=0.722$ y el consumo específico de fuel oil presentó $R^2 = 0.697$, lo que indicó una explicación sus-

tantiva de estos componentes operativos. En las variables de resultado, el modelo explicó proporciones muy elevadas de varianza: $R^2=0.989$ en GEI total (GEI_TOTAL) y $R^2=0.980$ en costo de producción (PROD_COST), lo que evidenció alta capacidad explicativa del sistema estructural estimado.

Tabla 3. Varianza explicada del SEM total (R²)

Variable endógena (DV)	R ²
KW_SURPLUS_HE	0.722
FUEL_OIL_PER_CANE	0.697
GEI_TOTAL	0.989
PROD_COST	0.980

Fuente: Pazmiño-Pérez et al. (2025).

Colinealidad (VIF)

La colinealidad entre predictores se evaluó mediante el factor de inflación de la varianza (VIF) por ecuación estructural. Los valores se mantuvieron en

rangos aceptables (máximo ≈ 3.30), sin evidencia de colinealidad severa que comprometiera la estabilidad de los coeficientes estructurales estimados.

Tabla 4. Diagnóstico de colinealidad (VIF) por ecuación

DV	Predictor	VIF
KW_SURPLUS_HE	BAGASSE_RATIO	1.04
KW_SURPLUS_HE	PHASE_2004PLUS	1.14
KW_SURPLUS_HE	CANE_MILLED	1.01
KW_SURPLUS_HE	ZAFRA	1.13
FUEL_OIL_PER_CANE	KW_SURPLUS_HE	1.78
FUEL_OIL_PER_CANE	PHASE_2004PLUS	1.44
FUEL_OIL_PER_CANE	CANE_MILLED	1.02
FUEL_OIL_PER_CANE	ZAFRA	1.37
GEI_TOTAL	FUEL_OIL_PER_CANE	3.30
GEI_TOTAL	KW_SURPLUS_HE	2.01
GEI_TOTAL	PHASE_2004PLUS	2.73
GEI_TOTAL	CANE_MILLED	1.03
GEI_TOTAL	ZAFRA	1.38
PROD_COST	FUEL_OIL_PER_CANE	3.30
PROD_COST	KW_SURPLUS_HE	2.01
PROD_COST	PHASE_2004PLUS	2.73
PROD_COST	CANE_MILLED	1.03
PROD_COST	ZAFRA	1.38

Fuente: Pazmiño-Pérez et al. (2025).

Tamaño de efecto (f²)

El tamaño de efecto (f²) permitió valorar el aporte incremental de cada predictor dentro de las ecuaciones estructurales. Sobre el excedente energético, BAGASSE_RATIO y PHASE_2004PLUS presentaron tamaños de efecto grandes, lo que confirmó su contribución sustantiva en la explicación de dicho componente. En el consumo espe-

cífico de fuel oil, el efecto dominante correspondió a PHASE_2004PLUS (f² grande), mientras que el excedente energético mostró un efecto pequeño. En las variables de resultado (GEI total y costo de producción), CANE_MILLED presentó tamaños de efecto muy grandes, lo que reflejó su rol estructural central dentro del sistema estimado.

Tabla 5. Tamaño de efecto (f^2) por predictor

		completo)	predictor)		
KW_SURPLUS_HE	BAGASSE_RATIO	0.722	0.437	1.024	Grande
KW_SURPLUS_HE	PHASE_2004PLUS	0.722	0.603	0.427	Grande
KW_SURPLUS_HE	CANE_MILLED	0.722	0.718	0.012	Trivial
KW_SURPLUS_HE	ZAFRA	0.722	0.635	0.313	Medio
FUEL_OIL_PER_CANE	KW_SURPLUS_HE	0.697	0.657	0.131	Pequeño
FUEL_OIL_PER_CANE	PHASE_2004PLUS	0.697	0.427	0.890	Grande
FUEL_OIL_PER_CANE	CANE_MILLED	0.697	0.695	0.008	Trivial
FUEL_OIL_PER_CANE	ZAFRA	0.697	0.695	0.008	Trivial
GEI_TOTAL	FUEL_OIL_PER_CA	0.989	0.982	0.610	Grande
	NE				
GEI_TOTAL	KW_SURPLUS_HE	0.989	0.976	1.117	Grande
GEI_TOTAL	PHASE_2004PLUS	0.989	0.989	0.002	Trivial
GEI_TOTAL	CANE_MILLED	0.989	0.030	86.293	Grande
GEI_TOTAL	ZAFRA	0.989	0.989	0.021	Pequeño
PROD_COST	FUEL_OIL_PER_CA	0.980	0.973	0.332	Medio
	NE				
PROD_COST	KW_SURPLUS_HE	0.980	0.979	0.027	Pequeño
PROD_COST	PHASE_2004PLUS	0.980	0.975	0.201	Medio
PROD_COST	CANE_MILLED	0.980	0.061	44.805	Grande
PROD_COST	ZAFRA	0.980	0.979	0.036	Pequeño

Fuente: Pazmiño-Pérez et al. (2025).

Validez predictiva (Q^2 predictivo por validación cruzada)

La validez predictiva se evaluó mediante un enfoque tipo Stone-Geisser basado en validación cruzada de 10 particiones (10-fold CV). Los resultados evidenciaron valores Q^2 positivos en todas las variables endógenas, lo que indicó relevancia pre-

dictiva del modelo. En particular, GEI total y costo de producción presentaron valores cercanos a 1, lo que reflejó un desempeño predictivo muy alto para estas variables dentro del esquema de validación aplicado.

Los valores de Q^2 predictivo se presentaron en la Tabla 6.

Tabla 6. Q^2 predictivo (10-fold CV)

Variable endógena (DV)	Q^2	K
KW_SURPLUS_HE	0.696	10
FUEL_OIL_PER_CANE	0.662	10
GEI_TOTAL	0.987	10
PROD_COST	0.977	10

Fuente: Pazmiño-Pérez et al. (2025).

DISCUSIÓN

El modelo PLS-SEM evidencia que el excedente energético (KW_SURPLUS_HE) se explica, ante todo, por determinantes termo-operativos y no por la mera escala de molienda. En particular, la dispo-

nibilidad relativa de biomasa (BAGASSE_RATIO), el cambio de régimen asociado a la fase posterior a 2004 (PHASE_2004PLUS) y la estacionalidad de ZAFRA operan como factores estructurantes del excedente, mientras que la escala (CANE_MILLED) no presenta asociación estadísticamente

significativa. Esta configuración es coherente con la literatura que sitúa la exportación neta de electricidad en el balance biomasa–vapor–potencia y en la eficiencia del tren de conversión, más que en el throughput per se, y que además reconoce la influencia de restricciones técnicas e institucionales en contextos de economías en desarrollo (Restuti & Michaelowa, 2007; Souza et al., 2016; Ungureanu et al., 2022).

En el componente de sustitución energética, la reducción del consumo específico de fuel oil (FUEL_OIL_PER_CANE) conforme aumenta el excedente, y su disminución más marcada bajo la condición post-2004, es consistente con una operación donde la mayor disponibilidad de energía a partir de bagazo y la mejora del desempeño del ciclo disminuyen el requerimiento de apoyo fósil por unidad de caña. Desde una perspectiva de ingeniería de sistemas energéticos, este resultado respalda que las ganancias se obtienen principalmente por mejoras de eficiencia y confiabilidad del bloque vapor–potencia (Singh, 2020; Righetto & Mady, 2024).

En la dimensión ambiental, el hallazgo de que las emisiones totales de GEI (GEI_TOTAL) están dominadas por la escala de molienda es esperable cuando la métrica es absoluta mensual, ya que el nivel de actividad estructura la carga agregada. El efecto positivo del fuel oil sobre GEI refuerza el carácter intensificador del consumo fósil. Por ello, la interpretación ambiental más robusta se sostiene al distinguir entre indicadores absolutos e indicadores de intensidad (por tonelada procesada o por MWh exportado), criterio recurrente en evaluaciones tecnológicas y ambientales de rutas de valorización del bagazo (Telini et al., 2022; Xu et al., 2023).

En la dimensión económica, el costo total de producción (PROD_COST) se explica principalmente por la escala, mientras que el efecto negativo del régimen post-2004 es consistente con mejoras operativas/tecnológicas o reconfiguración de proceso que reducen costos agregados. En cambio, el signo negativo del consumo específico de fuel oil sobre el costo total debe interpretarse con cautela, dado que en series agregadas mensuales puede reflejar artefactos contables (inventarios, rezagos de compra o criterios de imputación), más que un mecanismo causal. Los resultados sugieren que las oportunidades de mejora con mayor impacto se concentran en la gestión del suministro y acondicionamiento del bagazo y en la eficiencia del sistema de conversión (p. ej., mejoras del ciclo y del aprovechamiento termoquímico), más que en

incrementar la molienda como estrategia primaria (Manatura, 2020; Pedroso et al., 2021; Ndikumana et al., 2025).

Finalmente, el desempeño predictivo reportado (R^2/Q^2) es congruente con el uso de PLS-SEM en marcos explicativo-predictivos aplicados a sistemas operativos; no obstante, la discusión debe mantener explícita la limitación de causalidad por el carácter retrospectivo y por posibles identidades operativas (p. ej., variables agregadas dominadas por escala). En términos de robustez metodológica, la validez del modelo puede sostenerse mediante criterios estándar de SEM de varianza y buenas prácticas de implementación en software PLS (Henseler et al., 2014; Cheah et al., 2023).

CONCLUSIONES

Los resultados del modelo PLS-SEM demuestran que el excedente energético está determinado fundamentalmente por la disponibilidad de biomasa, la transición operativa posterior a 2004 y la estacionalidad de zafra, mientras que la capacidad de molienda no ejerce una influencia significativa. Estos hallazgos evidencian que la generación de excedentes energéticos depende principalmente de la eficiencia en la gestión del binomio biomasa–vapor–potencia y no de la escala de procesamiento. Asimismo, el excedente energético se asocia con una reducción del consumo específico de fuel oil, confirmando su contribución a la sustitución parcial de combustibles fósiles y a una mayor eficiencia energética del sistema. Aunque las emisiones totales de GEI y los costos de producción están condicionados principalmente por la escala operativa, los resultados resaltan que la optimización del aprovechamiento de biomasa y del desempeño termoenergético constituye la estrategia más efectiva para fortalecer la sostenibilidad técnica, económica y ambiental de la agroindustria azucarera.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abouelsoud, M., Khalil, M. Y., Ali, R. H., & Maghrabie, H. M. (2025). Performance assessment of a cogeneration system in a sugar cane factory using energy and exergy analysis. *Case Studies in Thermal Engineering*, 65, 105622. <https://doi.org/10.1016/j.csite.2024.105622>
- Aburto, J., & Martínez-Hernández, E. (2021). Is sugarcane a convenient feedstock to provide ethanol to oxygenate gasolines in Mexico? A process

- simulation and techno-economic-based analysis. *Frontiers in Energy Research*, 8, 612647. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2020.612647>
- Arshad, M., & Ahmed, S. (2016). Cogeneration through bagasse: A renewable strategy to meet the future energy needs. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 54, 732–737. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.10.145>
- Birru, E., Erlich, C., Herrera, I., Martin, A., Feychting, S., Vitez, M., Abdulhadi, E., Larsson, A., Onoszko, E., Hallersbo, M., Weilenmann, L., & Puskoriute, L. (2016). A comparison of various technological options for improving energy and water use efficiency in a traditional sugar mill. *Sustainability*, 8(12), 1227. <https://doi.org/10.3390/su8121227>
- Bordignon, S. E., Ximenes, E., Perrone, O. M., Da Costa Carreira Nunes, C., Kim, D., Boscolo, M., Gomes, E., Filho, E. X. F., Da Silva, R., & Ladisch, M. R. (2022). Combined sugarcane pretreatment for the generation of ethanol and value-added products. *Frontiers in Energy Research*, 10, 834966. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2022.834966>
- Chantasiriwan, S. (2016). Optimum imbibition for cogeneration in sugar factories. *Applied Thermal Engineering*, 103, 1031–1038. <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2015.08.113>
- Cheah, J., Magno, F., & Cassia, F. (2023). Reviewing the SmartPLS 4 software: The latest features and enhancements. *Journal of Marketing Analytics*, 12(1), 97–107. <https://doi.org/10.1057/s41270-023-00266-y>
- Chen, X., Pei, Y., Wang, X., Zhou, W., & Jiang, L. (2024). Response surface methodology—Central composite design optimization sugarcane bagasse activated carbon under varying microwave-assisted pyrolysis conditions. *Processes*, 12(3), 497. <https://doi.org/10.3390/pr12030497>
- Cheng, Y., Yang, S., Ji, L., & Shi, H. (2020). Oligomeric aromatic oxides (OAO) production from sugarcane bagasse lignin by acid-catalyzed solvothermal liquefaction in methanol. *Frontiers in Energy Research*, 8, 608415. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2020.608415>
- Colombo, G., Ocampo-Duque, W., & Rinaldi, F. (2014). Challenges in bioenergy production from sugarcane mills in developing countries: A case study. *Energies*, 7(9), 5874–5898. <https://doi.org/10.3390/en7095874>
- Coelho, L. M., de Oliveira Junior, B. H. C., Santos, I. Y. B. A., Schramm, V. B., Schramm, F., Diniz, F. F., & Júnior, E. P. S. (2025). Sugarcane bioelectricity supply in Brazil: A regional concentration and structural analysis. *Sustainability*, 17(9), 3780. <https://doi.org/10.3390/su17093780>
- Da Silva, G. H. R., Nascimento, A., Nascimento, D., Hunt, J. D., & Mathias, M. H. (2025). Analysis of the sugarcane biomass use to produce green hydrogen: Brazilian case study. *Applied Sciences*, 15(3), 1675. <https://doi.org/10.3390/app15031675>
- Dogbe, E. S., Mandegari, M., & Görgens, J. F. (2019). Assessment of the thermodynamic performance improvement of a typical sugar mill through the integration of waste-heat recovery technologies. *Applied Thermal Engineering*, 113768. <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2019.113768>
- Fioranelli, A., & Bizzo, W. A. (2023). Generation of surplus electricity in sugarcane mills from sugarcane bagasse and straw: Challenges, failures and opportunities. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 186, 113647. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113647>
- Formann, S., Hahn, A., Janke, L., Stinner, W., Sträuber, H., Logroño, W., & Nikolausz, M. (2020). Beyond sugar and ethanol production: Value generation opportunities through sugarcane residues. *Frontiers in Energy Research*, 8, 579577. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2020.579577>
- Francioso, V., Lemos-Micolta, E. D., Elgaali, H. H., Moro, C., Rojas-Manzano, M. A., & Velay-Lizancos, M. (2024). Valorization of sugarcane bagasse ash as an alternative SCM: Effect of particle size, temperature-crossover effect mitigation & cost analysis. *Sustainability*, 16(21), 9370. <https://doi.org/10.3390/su16219370>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Hor, S., Kongkeitkajorn, M. B., & Reungsang, A. (2022). Sugarcane bagasse-based ethanol production and utilization of its vinasse for xylitol pro-

- duction as an approach in integrated biorefinery. *Fermentation*, 8(7), 340. <https://doi.org/10.3390/fermentation8070340>
- Kabeyi, M. J. B., & Olanrewaju, O. A. (2022). Performance analysis and electricity potential for Nzoia sugar factory. *Energy Reports*, 8, 755–764. <https://doi.org/10.1016/j.egy.2022.10.432>
- Lin, B., & Chen, W. (2015). Sugarcane bagasse pyrolysis in a carbon dioxide atmosphere with conventional and microwave-assisted heating. *Frontiers in Energy Research*, 3. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2015.00004>
- Manatura, K. (2020). Inert torrefaction of sugarcane bagasse to improve its fuel properties. *Case Studies in Thermal Engineering*, 19, 100623. <https://doi.org/10.1016/j.csite.2020.100623>
- Molina, D. L., Medina, J. R. V., Gutiérrez, A. S., Eras, J. J. C., Lopez, J. A., Hincapie, S., & Quispe, E. C. (2023). Multiobjective optimization of the energy efficiency and the steam flow in a bagasse boiler. *Sustainability*, 15(14), 11290. <https://doi.org/10.3390/su151411290>
- Morais, W. G., Pacheco, T. F., Corrêa, P. S., Martins, A. A., Mata, T. M., & Caetano, N. S. (2020). Acid pretreatment of sugarcane biomass to obtain hemicellulosic hydrolisate rich in fermentable sugar. *Energy Reports*, 6, 18–23. <https://doi.org/10.1016/j.egy.2020.10.015>
- Ndikumana, S., Tanane, O., Aichi, Y., Latifa, E. F., & Goudali, L. (2025). Innovative applications of sugarcane bagasse in the global sugarcane industry. *Processes*, 13(12), 3796. <https://doi.org/10.3390/pr13123796>
- Ntunka, M. G., Makhathini, T. P., Khumalo, S. M., Bwapwa, J. K., & Tshibangu, M.M. (2025). Recent developments in the valorization of sugarcane bagasse biomass via integrated pretreatment and fermentation strategies. *Fermentation*, 11(11), 632. <https://doi.org/10.3390/fermentation11110632>
- Ortiz, P. S., de Oliveira, S., Mariano, A. P., Jocher, A., & Posada, J. (2024). Exergy-based improvements of sustainable aviation fuels: Comparing biorefinery pathways. *Processes*, 12(3), 510. <https://doi.org/10.3390/pr12030510>
- Pelaez-Samaniego, M. R., Espinoza, J. L., Jara-Alvear, J., Arias-Reyes, P., Maldonado-Arias, F., Recalde-Galindo, P., Rosero, P., & Garcia-Perez, T. (2020). Potential and impacts of cogeneration in tropical climate countries: Ecuador as a case study. *Energies*, 13(20), 5254. <https://doi.org/10.3390/en13205254>
- Pedroso, D. T., Machin, E. B., Cabrera-Barjas, G., Flores, M., Urra, H. G., de Carvalho, F. S., Santos, M. I. S. D., Machin, A. B., Canettieri, E. V., Pérez, N. P., Lacava, P. T., Santos, L. R. D., & de Carvalho Júnior, J. A. (2021). Sugarcane bagasse torrefaction for fluidized bed gasification. *Applied Sciences*, 11(13), 6105. <https://doi.org/10.3390/app11136105>
- Posit Team. (2025). RStudio: Integrated development environment for R [Computer software]. Posit Software, PBC. <http://www.posit.co/>
- R Core Team. (2025). R: A language and environment for statistical computing [Computer software]. R Foundation for Statistical Computing. <https://doi.org/10.32614/R.manuals>
- Reina-Guzmán, S., Ayabaca-Sarria, C., Tipanluisa-Sarchi, L., & Venegas-Vásquez, D. (2025). Thermochemical conversion of biomass: Aspen Plus® modeling of sugarcane bagasse gasification for syngas integration. *Processes*, 13(10), 3037. <https://doi.org/10.3390/pr13103037>
- Restrepo-Serna, D. L., Martínez-Ruano, J. A., & Cardona-Alzate, C. A. (2018). Energy efficiency of biorefinery schemes using sugarcane bagasse as raw material. *Energies*, 11(12), 3474. <https://doi.org/10.3390/en11123474>
- Restrepo-Valencia, S., & Walter, A. (2019). Techno-economic assessment of bio-energy with carbon capture and storage systems in a typical sugarcane mill in Brazil. *Energies*, 12(6), 1129. <https://doi.org/10.3390/en12061129>
- Restuti, D., & Michaelowa, A. (2007). The economic potential of bagasse cogeneration as CDM projects in Indonesia. *Energy Policy*, 35(7), 3952–3966. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2007.01.014>
- Righetto, F. G., & Mady, C. E. K. (2024). A thermodynamic comparison of the exergy production from sugarcane and photovoltaic modules in Brazilian energy transition context. *Energies*, 17(19), 4940. <https://doi.org/10.3390/en17194940>
- Ringle, C. M., Wende, S., & Becker, J.-M. (2015). SmartPLS 3 [Computer software]. SmartPLS GmbH. <https://www.smartpls.com>
- Rivera-Cadavid, L., Manyoma-Velásquez, P. C., & Manotas-Duque, D. F. (2019). Supply chain optimization for energy cogeneration using sugarcane crop residues (SCR). *Sustainability*, 11(23), 6565. <https://doi.org/10.3390/su11236565>

- Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R package for structural equation modeling. *Journal of Statistical Software*, 48(2), 1–36. <https://doi.org/10.18637/jss.v048.i02>
- Saeed, S., Saleem, M., Durrani, A., Haider, J., Riaz, M., Saeed, S., Qyyum, M. A., Nizami, A., Rehan, M., & Lee, M. (2021). Determination of kinetic and thermodynamic parameters of pyrolysis of coal and sugarcane bagasse blends pretreated by ionic liquid: A step towards optimization of energy systems. *Energies*, 14(9), 2544. <https://doi.org/10.3390/en14092544>
- Shmueli, G., Sarstedt, M., Hair, J. F., Cheah, J., Ting, H., Vaithilingam, S., & Ringle, C. M. (2019). Predictive model assessment in PLS-SEM: Guidelines for using PLSpredict. *European Journal of Marketing*, 53(11), 2322–2347. <https://doi.org/10.1108/EJM-02-2019-0189>
- Singh, O. K. (2020). Application of Kalina cycle for augmenting performance of bagasse-fired cogeneration plant of sugar industry. *Fuel*, 267, 117176. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.117176>
- Soares, M. Y., Ramos, D. S., de Oliveira Pavan, M., & Diuana, F. A. (2023). Barriers to the expansion of sugarcane bioelectricity in Brazilian energy transition. *Energies*, 16(2), 955. <https://doi.org/10.3390/en16020955>
- Souza, S. P., Nogueira, L. A. H., Watson, H. K., Lynd, L. R., Elmissiry, M., & Cortez, L. A. B. (2016). Potential of sugarcane in modern energy development in Southern Africa. *Frontiers in Energy Research*, 4. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2016.00039>
- Telini, R. O., Flórez-Orrego, D., & de Oliveira, S., Jr. (2022). Techno-economic and environmental assessment of ammonia production from residual bagasse gasification: A decarbonization pathway for nitrogen fertilizers. *Frontiers in Energy Research*, 10. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2022.881263>
- Ungureanu, N., Vlăduț, V., & Biriș, S. (2022). Sustainable valorization of waste and by-products from sugarcane processing. *Sustainability*, 14(17), 11089. <https://doi.org/10.3390/su141711089>
- Xu, D., Gu, X., & Dai, Y. (2023). Concentrating solar assisted biomass-to-fuel conversion through gasification: A review. *Frontiers in Energy Research*, 10. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2022.1029477>
- Zhao, S., Ding, L., Ruan, Y., Bai, B., Qiu, Z., & Li, Z. (2021). Experimental and kinetic studies on steam gasification of a biomass char. *Energies*, 14(21), 7229. <https://doi.org/10.3390/en14217229>